

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK VA IQLIMIY INQIROZLARNI OLDINI OLIHDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi

Matematika va informatika yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Negmatova Sevinch Ergash qizi

TATU Qarshi filiali 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060040>

Annotatsiya: Ushbu maqola yashil iqtisodiyotni rag'batlantirish kontekstida ekologik va iqlim inqirozlarining oldini olishda zudlik bilan islohotlar zarurligini o'rganadi. Unda atrof-muhit degradatsiyasini yumshatish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish hamda barqaror va ekologik toza iqtisodiy amaliyotga o'tishga qaratilgan asosiy strategiya va tashabbuslar muhokama qilinadi. Maqolada barqaror va yashil iqtisodiyotni barpo etish uchun ekologik va iqlim inqirozlarining kuchayib borayotgan muammolarini hal qilishda siyosat islohotlari, innovatsiyalar, manfaatdor tomonlarning ishtiroki va xalqaro hamkorlik muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Ekologik islohotlar, iqlim inqirozlari, yashil iqtisodiyot, barqarorlik, siyosiy tashabbuslar, innovatsiya, manfaatdor tomonlarning ishtiroki, o'tish, chidamlilik, xalqaro hamkorlik.

РЕФОРМЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И КЛИМАТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается острая необходимость реформ по предотвращению экологических и климатических кризисов в контексте продвижения зеленой экономики. В нем обсуждаются ключевые стратегии и инициативы, направленные на смягчение последствий деградации окружающей среды, борьбу с изменением климата и переход к устойчивым и экологически безопасным экономическим практикам. В статье подчеркивается важность политических реформ, инноваций, взаимодействия с заинтересованными сторонами и международного сотрудничества в решении растущих проблем экологического и климатического кризисов для построения устойчивой и зеленой экономики.

Ключевые слова: экологические реформы, климатический кризис, зеленая экономика, устойчивость, политические инициативы, инновации, участие заинтересованных сторон, переходный период, устойчивость, международное сотрудничество.

LEADING TO PREVENTING ENVIRONMENTAL AND CLIMATE CRISES IN A GREEN ECONOMY

Abstract: This article examines the urgent need for reforms to prevent environmental and climate crises in the context of promoting a green economy. It discusses key strategies and initiatives aimed at mitigating environmental degradation, combating climate change, and transitioning to sustainable and environmentally friendly economic practices. The article highlights the importance of policy reforms, innovation, stakeholder engagement and international cooperation in addressing the growing challenges of environmental and climate crises to build a sustainable and green economy.

Keywords: Environmental reforms, climate crises, green economy, sustainability, political initiatives, innovation, stakeholder participation, transition, resilience, international cooperation.

Kirish. So'nggi yillarda atrof-muhit degradatsiyasiga qarshi kurashish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va barqaror rivojlanishni rag'batlantirishning dolzarb ehtiyoji yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash kontekstida ekologik va iqlim inqirozlarining oldini olishda islohotlarning muhim roliga e'tibor qaratdi. Yashil iqtisodiyotga o'tish an'anaviy resurslarni ko'p talab qiladigan va atrof-muhitga zarar etkazuvchi iqtisodiy modellardan barqaror, inklyuziv va ekologik toza amaliyotlarga paradigma o'zgarishini anglatadi. Ushbu o'tish sayyoramiz va uning aholisining uzoq muddatli barqarorligi va farovonligini ta'minlash uchun birgalikdagi sa'y-harakatlar, innovatsion echimlar va siyosat islohotlarini talab qiladi. Siyosat islohotlari yashil iqtisodiyot kontekstida ekologik barqarorlik va iqlim barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Hukumatlar, siyosatchilar va xalqaro tashkilotlar qayta tiklanadigan energiya manbalarini rag'batlantirish, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va aylanma iqtisodiyot amaliyotini rivojlantirish bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazalar, imtiyozlar va choralarni o'rganmoqda. Uglarod narxini belgilash, yashil subsidiyalar, ekologik toza qoidalar va barqaror xarid siyosati kabi siyosat tashabbuslari korxonalar va sanoatlarni barqaror amaliyotlarni qabul qilishga va ularning ekologik izlarini kamaytirishga rag'batlantirishda muhim ahamiyatga ega. Innovatsiyalar va texnologik yutuqlar yashil iqtisodiyot sharoitida ekologik va iqlim inqirozlarining oldini olishda hal qiluvchi komponent hisoblanadi. Barqaror texnologiyalar, aqlli yechimlar, toza energiya muqobillari va tabiatga asoslangan innovatsiyalar resurslarni boshqarishda inqilob qilish, uglarod chiqindilarini kamaytirish, iqlimga moslashish va ta'sirlarni yumshatish choralarni kuchaytirish salohiyatiga ega. Tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish, tarmoqlararo hamkorlikni rivojlantirish, yashil startaplar va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash innovatsiyalarni rag'batlantirish va yanada barqaror va barqaror yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirish uchun muhim strategiya hisoblanadi. Manfaatdor tomonlar, hamjamiyat va fuqarolik jamiyati tashkilotlarining samarali ishtiroki yashil iqtisodiyot kontekstida atrof-muhit va iqlim barqarorligi bo'yicha islohotlarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Turli manfaatdor tomonlarni, shu jumladan mahalliy hamjamiyatlarni, mahalliy aholi guruhlarini, biznes va notijorat tashkilotlarni qarorlar qabul qilish jarayonlariga, atrof-muhitga oid tashabbuslarni rejalashtirish va amalga oshirishga jalb qilish orqali atrof-muhitni boshqarishda inklyuzivlik, shaffoflik va javobgarlikni ta'minlash mumkin. Manfaatdor tomonlarning ishtiroki ijtimoiy hamjihatlikni rag'batlantiradi, marginal guruhlarning imkoniyatlarini kengaytiradi va ekologik siyosat va dasturlarning samaradorligi va qabul qilinishini oshiradi. Yashil iqtisodiyotga o'tish iqtisodiy paradigmalarni qayta belgilash, barqaror iste'mol va ishlab chiqarish modellarini rag'batlantirish hamda iqtisodiy o'sishni atrof-muhitning degradatsiyasidan ajratishni o'z ichiga oladi. Atrof-muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy tenglik va iqtisodiy farovonlikni siyosatni ishlab chiqishga integratsiyalash orqali va biznes amaliyoti, atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik o'rtasidagi muvozanatga erishish mumkin. Yashil iqtisodiyot barcha uchun yanada barqaror va farovon kelajak sari yo'lni ta'minlovchi yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalar, barqarorlikni oshirish va barqaror o'sish imkoniyatlarini taqdim etadi. Iqlim o'zgarishi,

biologik xilma-xillikning yo'qolishi va ifloslanish kabi global ekologik muammolar milliy chegaralardan oshib ketadi va xalqaro darajada muvofiqlashtirilgan harakatlarni talab qiladi. Ekologik va iqlim inqirozlarini hal qilish, yashil texnologiyalarni ilgari surish va barqaror rivojlanish uchun moliyaviy resurslarni safarbar etishda ko'p tomonlama kelishuvlar, xalqaro sheriklik va global hamkorlik mexanizmlari muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatlar, mintaqalar va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlar iqlim barqarorligini oshirish, uglerod neytralligiga erishish va kelajak avlodlar uchun yanada yashil, barqaror dunyoni qurish uchun kalit hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot sharoitida ekologik va iqlim inqirozlarining oldini olish borasidagi islohotlar sayyoramizning barqaror va farovon kelajagini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Siyosiy tashabbuslarni qabul qilish, innovatsiyalarni rag'batlantirish, manfaatdor tomonlarni jalb qilish, yashil iqtisodiyotga o'tishni osonlashtirish va xalqaro hamkorlikni rag'batlantirish orqali biz ekologik xavflarni yumshata olamiz, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashamiz va barqaror, adolatli va ekologik toza dunyoni barpo etishimiz mumkin. Harakat qilish vaqti keldi va barqarorlik va farovonlik haqidagi umumiy qarashlar sari birgalikda harakat qilish orqali biz hamma uchun yorqinroq va barqaror kelajakni yaratishimiz mumkin.

Xulosa. Yashil iqtisodiyot doirasida ekologik va iqlim inqirozlarining oldini olish bo'yicha islohotlar zarurligini ta'kidlab bo'lmaydi. Dunyo tobora kuchayib borayotgan ekologik muammolar va iqlim o'zgarishi oqibatlarini bilan kurashayotgan bir paytda, tizimli o'zgarishlarni amalga oshirish, barqaror amaliyotlarni qo'llab-quvvatlash va yashil iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun birgalikdagi sa'y-harakatlar zarur. Siyosat islohotlari, innovatsiyalar, manfaatdor tomonlarning ishtiroki va xalqaro hamkorlik ekologik barqarorlikni rivojlantirish, iqlim xavflarini yumshatish va yanada barqaror va gullab-yashnagan yashil iqtisodiyotga o'tishning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Yaxlit strategiyalarni amalga oshirish, innovatsiyalarni qamrab olish va hamkorlikni rivojlantirish orqali biz atrof-muhitni muhofaza qiluvchi, biologik xilma-xillikni himoya qiladigan, hozirgi va kelajak avlodlar farovonligini ta'minlaydigan barqaror kelajakka yo'l ochib bera olamiz.

References:

1. Тўраева, Д., and Б. Даминова. "ИНФОРМАЦИЯ-КОММУНИКАЦИЯ МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ." *Science and innovation* 2.Special Issue 13 (2023): 225-228.
2. Daminova, Barno. "ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY AMONG STUDENTS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)* 2.1 (2023): 68-71.
3. Даминова, Барно Эсановна, and Мақсадхан Султаниязович Якубов. "Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз." *Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики* 1 (2013): 306-308.
4. Кувандиков, Ж. Т., Б. Э. Даминова, and У. Н. Хафизадинов. "АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ." *MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN* (2023): 656.

5. Daminova, B. E., M. M. Tolipova, and Z. N. Axadilloeva. "CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI GAUSS VA ITERATSION YECHISH USULLARI." *MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN* (2023): 662.
6. Daminova, Barno. "ALGORITHM OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN SECONDARY SPECIAL EDUCATION INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF GUZOR INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE)." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*. 2023.
7. Рахимов, Нодир, Барно Эсановна, and Ойбек Примкулов. "АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДА МАНТИҚИЙ ХУЛОСАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЁНДАШУВИ." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*. 2023.
8. Daminova, B., et al. "ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.-2023*. 2023.
9. Esanovna, Daminova Barno. "UDK: 372.881 Criteria for evaluating the effectiveness of the education system." *akhmedova mehrinigor bahodirovna///methodology and methods of linguoma'naviyatshunoslic as a subject*³⁸ *akhmadjonova baxora jarkinovna, nasreddinova farzona shukhratovna///borrowings from english into russian and uzbek in the use of medical terminology* 42: 33.
10. Даминова, Б. Э., and М. С. Якубов. "Развития познавательной и творческой активности слушателей." *Международная конференция "Актуальные проблемы развития инфокоммуникаций и информационного общества*. 2012.